

Revue du Nord

433

Archéologie de la Picardie et du Nord de la France

UNIVERSITÉ DE LILLE

Tome 101-2019
juin 2020

Nouveau regard sur les objets métalliques du Kemmelberg (Belgique)

1. LE KEMMELBERG (MONT KEMMEL)

Le Kemmelberg (155 m, BE) (fig. 1) forme l'extrémité orientale d'une série de collines de l'époque tertiaire étendues sur 25 km, avec le Mont Cassel (176 m, FR) à l'extrémité ouest (fig. 2). La butte-témoin du Mont Kemmel forme la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Yser et celui de l'Escaut¹. Sa couche supérieure est constituée de niveaux de grès ferrugineux² qui ont empêché l'érosion pluviale et un abaissement rapide.

2. LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE

Le Kemmelberg est connu pour des trouvailles de surface de silex depuis 1892³. Le mont a beaucoup souffert pendant la première guerre mondiale, surtout en avril 1918⁴. Cela explique la quasi-absence de recherches archéologiques significatives jusqu'aux années soixante du siècle précédent.

Une prospection pédestre systématique du Kemmelberg et de ses environs a démarré à partir de 1961⁵ et a continué jusqu'en 2015. En 1963, R. & J. L. Putman découvrirent les premières indications du site fortifié de l'Âge du Fer⁶. Ils organisèrent des sondages jusqu'en 1967. De 1968 à 1980 des fouilles ont été organisées chaque année sous la direction du

professeur A. Van Doorselaer et sous les auspices du Service national de Fouilles (SNF) et – plus tard – de l'ASBL⁷ V.O.B.o.W.⁸. Après cette date les fouilles actives se sont arrêtées, mais des études matérielles, géologiques et géographiques sur la collection se sont poursuivies. En 2008 un modèle numérique de terrain d'environ 32 km² a été développé à partir d'une image-LIDAR, modèle affiné en Allemagne en 2012. Quelques méthodes de prospection géophysique ont été testées dans la même période. Plus de cinquante années de recherches archéologiques ont abouti à identifier sur l'emprise du mont la présence d'au moins cinq cultures pré- et protohistoriques.

3. LE SITE FORTIFIÉ DE L'ÂGE DU FER

Le site de l'Âge du Fer est centralisé au sommet du Kemmelberg, qui est formé d'un plateau ellipsoïdal de presque 4 ha de superficie. Vingt années de fouilles ont démontré l'existence d'un système complexe de remparts et de fossés s'étalant sur 7 ha, puis celle d'un probable chemin d'accès et enfin de traces d'occupation difficilement lisibles et de probables activités artisanales. Une hauteur artificielle (30 m de diamètre, hauteur 3,5 m) sur le flanc sud de la colline a été partiellement fouillée et interprétée comme un cénotaphe protohistorique⁹.

*. — Jean-Jacques CHARPY, rue de l'Arquebuse 15, F-51200 Épernay, courriel: jj.charpy@orange.fr; Jean-Luc PUTMAN, Perzikenhof 7, B-9820 Merelbeke, courriel: putmanjluj@gmail.com; Sarah DALLE, département d'Archéologie, Université de Gand, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent, courriel: sarah.dalle@ugent.be; Guy DE MULDER, département d'Archéologie, Université de Gand, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent, courriel guy.demulder@ugent.be.
1. — MARECHAL 1992, p. 68-69, 78-79; DE MOOR, PISSART 1992, p. 137, p. 143

2. — DE CEUNYNCK 1993, p. 11.
3. — ULRIX-CLOSSET *et alii* 1981, p. 1.
4. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 11-12.
5. — ULRIX-CLOSSET *et alii* 1981, p. 2.
6. — GRAFF *et alii* 1966.
7. — Association sans but lucratif (ASBL) en Belgique, en France association loi de 1901.
8. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 20-23.
9. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987; DE MULDER, PUTMAN 2006.

FIG. 1. — Localisation du Kemmelberg/Mont Kemmel. © S. Dalle, UGent.

FIG. 2. — Modèle d'hauteur du Kemmelberg/ Mont Kemmel.
© S. Dalle, UGent.

Les fouilles ont livré de nombreux artefacts qui suggèrent l'existence d'un site celtique fortifié à caractère aristocratique. Les perturbations liées aux combats de la première guerre mondiale, l'omniprésence de grès ferrugineux et la fouille en milieu boisé protégé expliquent en partie l'état fragmenté des trouvailles et l'image très incomplète des caractéristiques du site. L'occupation a été intense et concentrée. Elle semble surtout se situer entre 500/450 et 350 avant notre ère.

Une première étude¹⁰ globale de la céramique a montré la présence massive de nombreux tessons, souvent des carènes, de la céramique dite « marnienne » (fig. 3). Un élément caractéristique du Kemmelberg est la présence de vases carénés – souvent de grandes dimensions – décorés, peints et présentant des bords en gouttière. Une étude archéomé-

10. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987.

FIG. 3. — Céramique « marnienne » du Kemmelberg/Mont Kemmel. Cliché L. Verhetsel, VISO.

trique récente (hXRF) montre la présence de fragments de ces vases dans au moins trois sites différents du bassin de l'Escaut, dont un en région anversoise à 100 km du Kemmelberg¹¹. Cette première étude approfondie est un des indicateurs qui montrent l'importance et le statut du site protohistorique du Kemmelberg.

4. LES TROIS SECTEURS À OBJETS MÉTALLIQUES

4.1. Le secteur 1

L'ensemble des sondages du secteur 1 se localise sur le côté nord du Kemmelberg, entre la Lokerdreef et la pseudo-terrasse adossée au plateau central. Le secteur forme la base de l'escarpement lié à un ancien glissement de terrain important concentré autour de l'altitude 138-140 m (fig. 4).

Les douze objets métalliques du secteur 1 ont été mis au jour dans une couche noirâtre de plus de 0,5 m d'épaisseur qui a été reconnue sur 60 m de longueur. Ce niveau archéologique était constitué de déchets multiples tels des ratés de cuisson, une masse de tessons céramiques, des charbons de bois, du torchis, des scories (four?), etc. Deux études inédites de R. Putman indiquent que les déchets ont été jetés vers le bas à partir d'une zone restreinte et qu'une partie importante de la couche à déchets semble s'être formée assez rapidement.

Un nombre important d'éléments semble indiquer que la masse de tessons de céramique du secteur 1 se rattache à une période assez restreinte du début de La Tène ancienne. Il ne faut pas exclure le mélange d'objets plus anciens, déjà présents dans le sol résultant d'une phase d'occupation plus ancienne et/ou accompagnés d'un cycle opérationnel plus long.

Le contexte des objets métalliques du secteur 1 n'est pas toujours assuré avec précision. Les facteurs en sont multiples. Cette zone a été extrêmement perturbée lors du premier conflit mondial, le degré de difficulté de la fouille était très élevé (fouille en sous-bois protégé, pentes de 15 à 20 % ; grès ferrugineux omniprésent...), les notes de fouilles¹² sont actuellement lacunaires et/ou lapidaires.

4.2. Le secteur 2

Il se situe sur le côté nord du Kemmelberg et au sommet du même escarpement que le secteur 1, à l'altitude 144/145 m (fig. 4).

Trois objets proviennent du sondage KA dans le secteur 2, situé à 20 m de l'extrémité ouest du secteur 1. Le comblement est caractérisé par une couche noirâtre de 0,5 m d'épaisseur, adossée à un banc de grès ferrugineux dans la direction sud. Le niveau archéologique a été suivi sur quelques mètres dans la direction ouest-est. L'érosion avait altéré les couches archéologiques dans la partie nord du sondage, situé en bordure de l'escarpement.

Seulement trois objets métalliques proviennent de ce lieu où le haut degré en matières organiques a freiné la corrosion des bronzes, qui proviennent tous les trois de la partie nord altérée. Ils se trouvaient mêlés à de nombreux tessons de céramiques, dont la majorité brûlées (16 % de tessons décorés et 12 % de ratés de cuisson). La présence de rebuts de cuisson et de nombreux tessons brûlés semblent indiquer de possibles activités de production potière.

4.3. Le secteur 3

Il se trouve dans une languette en partie en légère pente, située derrière l'étranglement du plateau central en direction sud-ouest. Cette pente forme l'extrémité du site de hauteur dans cette direction. Un système simple de fossé a été repéré en aval d'un rempart

11. — DE LANGHE *et alii* 2015.

12. — Un projet de numérisation et de description des archives des fouilles (1963-1980) est en cours.

FIG. 4. — Localisation des tranchées de fouilles (en rouge) et les trois secteurs (en bleu) mentionnés dans le texte.

séparant le Kemmelberg de la colline voisine du Monteberg.

Ce secteur est moins riche en objets des Âges des Métaux. Seulement deux fragments d'objets métalliques y ont été retrouvés. La trouvaille isolée d'une perle en or et bronze provient d'un contexte peu clair, tandis que le pendentif en bronze a été mis au jour à l'extrémité ouest d'un fossé de l'Âge du Fer, tous deux situés à une altitude d'environ 145 m

5. LES OBJETS MÉTALLIQUES

Les fouilles ont livré une vingtaine de fragments d'objets métalliques. Dix-sept d'entre eux sont suffisamment documentés pour être traités dans l'article (tab. 1, fig. 5 et 6).

5.1. Fragments de tôle de bronze

Cet objet semble avoir disparu ; il se composait de quatre fragments jointifs. Le dessin conservé permet de discerner une portion d'une bande de bronze de 4,1 cm de long sur 1,9 cm de large (fig. 5, 1). La tôle mesure 0,1 cm d'épaisseur. L'absence de coupe longitudinale ne permet pas de déceler si l'objet présente

ou non une courbure. Ce point nuit considérablement à l'identification de cet objet. La coupe transversale permet de noter le profil concave prolongé de chaque côté par un ressaut qui est formé dans une courbure inversée. C'est sans doute à ce détail que se rapporte la mention 2 mm d'épaisseur que l'on peut lire sur la fiche relative à l'objet. La conjugaison de tous ces éléments permet de supposer que cette bande métallique était appliquée sur un support (bois?). Les ressauts longitudinaux avaient pour fonction soit de rigidifier ce ruban métallique, soit de permettre de le glisser dans ou sous d'autres plaques. On pense que ce fragment de ruban de bronze, s'il présentait une courbure longitudinale convexe pouvait orner un récipient en bois tel un seau ou une cœnochoé.

Ni l'objet lui-même, ni le contexte ne permettent d'en préciser la chronologie que par une attribution large couvrant la fin de la phase hallstattienne et le début de celle de La Tène.

5.2. Fragment de fibule en bronze

Ce fragment métallique appartient à l'arc d'une fibule¹³ (mesurant 1,2 cm de long ; 0,8 cm de large et 0,15 cm d'épaisseur) (fig. 5, 2). La fine protubérance

13. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, cf. fig. 108, 2.

N°	Artefact	Numéro du contexte	Secteur
1	Fragment de tôle de bronze	K69/5/c	1
2	Fragment de fibule de bronze	K73/52/C	1
3	Applique circulaire en bronze	K73/60.C	1
4	Fragment d'anneau de bronze	K73/60/c	1
5	Couteau de fer	K73/60/c	1
6	Anse en fer de seau	K73/60/c	1
7	Fragment de bandeau d'or	K74/69.C.3.4	1
8	Bouton de bronze à bâtonnet en fer	K74/69/c.11.3	1
9	Applique de bassin en bronze	K74/69/C.15.3	1
10	Fragments de fibule ou d'agrafe en bronze	K75/70/C.15.E	1
11	Épingle en bronze	K75/70/c.17.G	1
12	Clavette de char bimétallique	K77/81/C.30.D	1
13	Fragment d'anneau de bronze	KA1-1	2
14	Fragment d'anneau de bronze	KA1-2	2
15	Fragment d'anneau de bronze	KA2	2
16	Perle bitronconique en or et bronze	K71/15/b.23	3
17	Pendentif en bronze	K73/65.B/7	3

Tableau 1. — *Liste des artefacts traités.*

qui marque l'une des extrémités ne peut pas être identifiée avec certitude comme étant le point de départ du côté du ressort ou de celui du côté du pied de ce type de bijou vestimentaire. Quoi qu'il en soit, la coupe longitudinale traduit un arc en anse de panier (fig. 7). La forme de celui-ci est foliacée. Le décor présente un modelé d'assez faible relief. Une gorge fine suivie d'une autre plus large et bien marquée longe la découpe externe de l'arc. Le centre présentait, semble-t-il, un évidement qui aurait affecté la forme d'une lumière fusiforme occupant le centre de l'arc. Le détail photographique permet de distinguer très nettement les stigmates d'un tracé, réalisé à la pointe sèche constituant le schéma directeur de la composition ornementale. Ce tracé est antérieur au modelé du décor comme on peut l'observer au point de jonction des reliefs. Des traces d'abrasions sont bien visibles dans les parties creuses. Elles sont à l'évidence celles du limage correspondant à l'enlèvement de la matière des gorges lors de leur réalisation ou bien celles de l'élimination de défauts lors du moulage. Le diagnostic aurait pu être plus précis si l'objet avait été complet. La technique mise en œuvre pour obtenir le décor permet d'exclure une datation tardive qui cor-

respondrait au III^e s. avant J.-C., rattachant ainsi l'objet à la série des fibules de Duchcov tardives¹⁴. Il peut être retenu comme certain, si la datation dans cette période tardive était envisagée, que l'objet serait venu directement de fonte et certainement avec un modelé bien plus accentué. Stylistiquement, le faible relief du décor et la découpe fusiforme de l'objet se rapprochent de canons en usage à la fin du V^e s. av. J.-C. Ce motif gravé ou moulé se rencontre sur l'arc de nombreuses fibules¹⁵ sous sa forme isolée. On ne connaît pas d'équivalent direct à cette fibule du Kemmelberg.

Les objets de comparaison auxquels on pourrait se référer en raison de la forme générale de l'arc, correspondent à la paire de fibules de Caurel¹⁶ « La Fosse Minore » t. 69 (Marne, MAN n° inv. 80170, ex n° Brisson 674 et 675) dont l'arc plat foliacé est bordé sur l'extérieur par une suite de cercles estampés mais, elles sont datables de la fin du second tiers du III^e s. avant notre ère, période marquée par un retour à des canons décoratifs qui étaient ceux de la période de La Tène. C'est réellement la nature du relief de l'arc qui constitue l'élément déterminant pour la datation haute proposée.

14. — ROUALET 1993.

15. — GUILLAUMET 1975, n° 59 et 69.

16. — CHARPY, ROUALET 1991, n° 170, p. 144.

FIG. 5. — Les objets métalliques du Kimmelberg/Mont Kemmel. Dessins J. Angenon, UGent.

FIG. 6. — Suite des objets métalliques du Kemmelberg/Mont Kemmel. Dessins J. Angenon, UGent.

FIG. 7. — *Fragment de la fibule en bronze.*
Cliché Verhetsel

FIG. 8. — *Applique circulaire en bronze.*
Cliché Verhetsel

5.3. Applique circulaire en bronze

Cet objet (diamètre conservé de : 2,1 cm ; épaisseur maximum : 1,2 cm) a été décrit anciennement de la manière suivante¹⁷ : *disque rond de bronze à partie circulaire centrale élevée. Le plan du disque a deux perforations, où subsistaient des restes de fil de bronze. La décoration est composée de cercles concentriques sur le plan du disque et de deux sillons horizontaux au-dessous du bord de la partie élevée* (fig. 5, 3). Cet objet de forme circulaire présente, au droit, un léger bourrelet extérieur suivi par une grosse moulure (épaisseur : 0,6 cm) convexe et lisse (fig. 8). Celle-ci présente deux perforations placées sur un des diamètres pour y permettre le passage d'un rivet de forme cylindrique. Un seul subsiste encore, l'autre semble avoir été arraché. Le droit se compose depuis l'extérieur vers le centre d'une fine rudenture précédant une gorge qui borde la moulure convexe obtenue au repoussé. Elle est séparée de la partie centrale élevée et creuse par une gorge concave précédée par une fine incision. La partie élevée est venue de fonte et son ouverture au sommet est large : 0,3 cm et profonde de : 0,6 cm. Elle affecte la forme d'une cuvette qui était peut-être destinée à recevoir une incrustation. Au fond de la cuvette, on distingue clairement la présence d'une pièce de forme quadrangulaire traversée par un rivet de section circulaire.

Sur le droit de cette applique, l'épiderme de la moulure convexe conserve de part et d'autre des trous de rivets, les traces d'un limage. Le sens du passage de l'outil s'effectue selon un même axe pour chacun des rivets et semble donc lié à l'abrasion de leurs têtes. Sur cette même moulure, on trouve toutefois une autre plage de l'image mais selon une orientation différente. On note encore des traces de chocs sur le bord de la pièce près de l'emplacement du rivet conservé. Enfin, des traces de polissage ou plutôt de tournage sont décelables à l'œil nu dans la gorge placée au pied de la partie centrale élevée.

Le revers de cette applique circulaire permet de nettement distinguer la pièce quadrangulaire enchâssée dans la partie centrale élevée. Le pourtour de la perforation est peut-être marqué par la présence d'une matière noire qui pourrait avoir masqué les vides qui existaient entre la forme circulaire de la perforation et celle carrée emboîtée à force dans la partie creuse. Une fine gorge en creux marque l'axe médian et est décelable à la fois sur le bronze de l'objet et sur la petite pièce carrée. Une usure de chaque côté de ce détail fait penser à un lien de cuir. La face du revers laisse aussi apparaître les traces de polissage sur un support abrasif. Celles-ci sont visibles sur l'ensemble de la partie plane et la tête du rivet selon un axe diagonal par rapport à celui des rivets latéraux. On note

17. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 108, 7.

sur deux segments du rebord le repli de la feuille de bronze qui constitue le droit et viendrait donc justifier la présence des deux rivets latéraux et de fin bourrelet en circonférence afin qu'au pliage le métal ne casse pas.

La feuille modelée du droit aura donc été obtenue par moulage, puis par martelage et par repoussé. On ne peut exclure le tournage pour la réalisation de la partie centrale. La fragilité du droit imposait la fixation sur une platine circulaire indépendante. Les radiographies confirment l'existence des deux tôles de bronze, du rivet central mais aussi de l'octuple denticulation de la perforation centrale. Ce détail laisse donc supposer qu'il y a eu réparation de l'objet et déplacement à 45° de la pièce de section carrée emboîtée. Les vues transversales confirment ce qui vient d'être énoncé et peuvent laisser penser que la pièce de section quadrangulaire emboîtée à force depuis le revers pourrait affecter la forme d'un dé à cinq faces¹⁸. Le rivet central aurait donc pu sertir une perle enchâssée et collée à la poix du côté du droit. Ceci apporterait une confirmation à la présence de la matière organique noirâtre envisagée lors de la description du revers. On doit aussi noter que la base de la pièce cubique emboîtée présente une déformation par écrasement liée aux coups lors du sertissage.

Cette applique circulaire pourrait être interprétée comme un élément de harnachement et être rapprochée, par exemple, des trois petites phalères de Légglise-Gohimont¹⁹ (prov. Luxembourg) dont la partie centrale pleine présente le même modelé. Deux arguments s'opposent à cette hypothèse, c'est tout d'abord celui du faible diamètre qui ne correspond pas à celui des petits disques métalliques trouvés par exemple dans les tombes à char, dont la mesure est de 5 cm environ, et d'autre part, la technique de construction par assemblage de deux plaques dont une moulurée qui n'est absolument pas attestée pour ces mêmes objets. Que la fonction secondaire, après réparation soit celle d'une pièce d'ornement d'une courroie ou d'un autre support est admissible, mais la fonction première de cet ensemble pourrait avoir, comme hypothèse, été celle d'un disque rapporté sur le sommet de l'arc d'une fibule du v^e s. av. J.-C. dont un exemplaire figure dans la tombe 40 de la nécropole

de Saint-Sulpice²⁰ « En Pétoleyres » tombe 40 (Vaud). Le cas d'un disque en bronze réutilisé en pendentif est attesté à Vert-la-Gravelle²¹ « Le Moulin » (Marne).

5.4. Fragment d'anneau de bronze

Il est conservé environ sur une moitié²². Le diamètre extérieur est de 2,4 cm ; l'épaisseur de 0,5 cm (fig. 5, 4). La section est dite *biseautée vers l'intérieur* sur les documents de la fouille ce qui est confirmé par les photographies. La patine de l'objet est grise. Ce modèle d'objet appartient à la série des anneaux de ceinture ou de ceinturon. Une trace brune sur la partie interne près de la cassure pourrait laisser supposer la présence de cuir ou de fer. L'objet ne peut être daté avec précision, mais la patine de l'objet plaiderait pour une datation tardive. Une analyse sur la quantité d'étain dans l'alliage cuivreux pourrait à l'avenir constituer un élément déterminant.

5.5. Couteau en fer

C'est un couteau à dos concave²³ d'une longueur de 10,2 cm (fig. 5, 5). La lame est fine. La soie est en languette avec la trace d'un rivet médian (fig. 9). Ce modèle devrait en comporter trois. Le manche du couteau devrait aussi se terminer par un appendice orienté vers le bas. Un couteau similaire existe à Caurel²⁴ « Fosse Minore » (Marne) dans un contexte du v^e s. av. J.-C.

FIG. 9. — *Le couteau en fer.*
Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo » (Imaging Lab),
KU Leuven Bibliotheken.

5.6. Anse de seau en fer

L'objet n'a pas été identifié à l'époque de la fouille notamment en raison de sa légère déformation. Il est conservé sur une longueur de 12,6 cm (fig. 5, 6). Il présente au sommet de la courbe une section carrée de

18. — Un petit élément de bronze à cinq faces est riveté sur le sommet de la fibule en bronze du tumulus 6 de Conliège (Jura). ROULIÈRE-LAMBERT 1991, p. 52-53.

19. — CAHEN-DELHAYE, HURT 2013, fig. 83, p. 98.

20. — KAENEL 1990, p. 403.

21. — CHARPY 1986.

22. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 107, 2.

23. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 107, 4.

24. — Archives inédites de Pierre Roualet, conservées au Musée d'Épernay.

FIG. 10. — *Fragment de l'anse en fer*. Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo » (Imaging Lab), KU Leuven Bibliotheken.

0,7 cm. À l'extrémité conservée, la section est rectangulaire de 0,7 sur 0,3 cm (fig. 10). La forme affectée par cette tige métallique se rapproche de celle d'une anse de seau de la nécropole des Grande-Loges²⁵ « Les Mortes Vaches » tombe 30 (Marne). Une autre hypothèse pourrait être celle d'un fragment d'outil dont la fonction est difficile à déterminer; on peut aussi songer à un fragment de clé ?

5.7. Fragment de bandeau d'or

Ce fragment de bandeau²⁶ en or est trapézoïdal et mesure 1,6 cm de long sur 1,4 de large (fig. 5, 7). Il présente d'un côté une découpe perpendiculaire aux limites supérieure et inférieure et représente donc une extrémité de ce bandeau. Sur le côté opposé, la découpe est celle d'une déchirure du métal. La feuille d'or qui le constitue, a comme été froissée, ce qui nuit considérablement à l'identification du décor.

Le fragment de bandeau est orné au repoussé dans une composition qui détermine trois registres successifs. On trouve une bande géométrique composée d'une ligne ornée de fausse granulation jouxtant une ligne en relief qui souligne la limite externe (fig. 11). Une autre fine ligne en relief repoussé semble avoir été tracée. Elle n'est décelable que sur un court segment à chaque extrémité du fragment. On devait retrouver symétriquement la même bande décorative de fausse granulation encadrée, sur la longueur, par une ligne en relief. Malheureusement le pliage de la feuille et l'écrasement des reliefs ne laissent guère entrevoir que quelques points de la fausse granulation. Ces deux bandes de motifs encadrent un décor

FIG. 11. — *Détail du fragment de bandeau d'or*. Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo » (Imaging Lab), KU Leuven Bibliotheken.

qui occupe la plage centrale du bandeau. La composition générale de cette partie est une suite horizontale d'un motif unique organisé en deux frises présentées tête bêche: vers l'extérieur, on distingue clairement un ocelle servant de base à une feuille de palmette orientée vers l'axe longitudinal médian constituant l'axe de symétrie du bandeau. Indépendamment, les deux motifs sont récurrents dans l'art du v^e s. av. J.-C. La composition unissant un large bandeau central cantonné entre deux fins registres comprenant une fausse granulation se retrouve sur le bandeau de la corne à boire de la tombe 1 de Schwarzenbach²⁷ (Rhénanie-Palatinat) ou encore sur celui de Waldgallscheid²⁸ (Rhénanie).

25. — BÉRARD, FAVRET 1936-1937, p. 391-392.

26. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 48b, pl. II, 6 et p. 22, ill. 13.

27. — Catalogue *Die Kelten in Mitteleuropa* 1980, n° 26, p. 215.

28. — DUVAL 1977, p. 45.

Le motif sous la forme figurée sur le fragment de feuille d'or du Kemmelberg semble assez rare. On l'identifie au centre d'une composition relevant de la palmette où il constitue l'axe vertical de symétrie. Il est ainsi représenté sur la plaque circulaire en or, ornée au repoussé de Kleinaspergle²⁹ (Bade-Wurtemberg) tout comme sur l'œnochoé de la tombe princière 2 du tumulus I du Glauberg³⁰ (Hesse) (palmette gravée placée sous le bec tubulaire) ou au bas de l'anse des œnochoés du Dürrenberg³¹ (Autriche) et de Basse-Yutz³² (Moselle). En revanche, sous la version inversée de l'ocelle surmontant la feuille centrale d'une palmette, on l'identifie sur la frise centrale ainsi que sur le bord convexe de la résille en or d'Eigenbilsen³³ (Limbourg), sur la plaque de Bernkastel-Wittlich³⁴ (Rhénanie-Palatinat), tumulus I, sur le disque d'Auvers-sur-Oise³⁵, sur la plaque cruciforme en or de Weisskirchen³⁶ (Sarre) où l'ocelle est occupé par une perle de corail. La variante de l'ocelle comme point de départ de deux feuilles de palmette est beaucoup plus fréquente : tesson estampé de Šakvice³⁷ (Moravie). Tous les contextes que l'on vient de citer se rangent principalement dans la seconde moitié du v^e s. av. J.-C., voire les toutes premières décennies du suivant. La présence d'un bandeau se rapportant sans doute à une corne à boire permet d'attester des liens avec le milieu rhénan où se concentrent les comparaisons.

5.8. Bouton de bronze

Le bouton de bronze en forme de cloche³⁸ est enchâssé sur une tige de fer qui semble le traverser de part en part. Il mesure 1,2 cm de haut et 1,1 cm de diamètre maximum (fig. 5, 8). Il présente à son sommet un grènetis qui ourle l'orifice supérieur et surmonte un bourrelet semi-circulaire souligné à sa base par une ligne saillante. Au-dessous, la forme se creuse en une courbe concave en tronc de cône qui va s'évasant vers la base. Cette dernière présente un léger bourrelet avant l'inflexion qui précède la ligne en relief qui marque le bas de la pièce. Les descriptions anciennes donnent la base de la pièce avec « un bord dentelé ». La vue en trois quarts de coupe de l'objet confirme la présence de la denticulation. La coupe de la tige en fer est de section quadrangulaire (fig. 12). Les photogra-

FIG. 12. — Coupe transversale en 3D du bouton de bronze. Cliché UGent.

phies techniques de coupe permettent de déceler que l'élément en bronze est partiellement creux. Le bouton présente une modification oblique sans doute à la suite des coups portés pour l'emboîtement en force sur la tige de fer et la fixation de l'objet sur une courroie, sans doute de harnais sur une information orale donnée par Bernard Lambot. L'hypothèse d'un bouton terminal d'une broche de fixation d'un couvre-moyeu, tel celui de Somme-Tourbe³⁹ « La Gorge Meillet » ne peut être écartée, sans qu'elle emporte la même adhésion que celle exposée ci-dessus.

5.9. Applique de bassin en bronze

Cet objet⁴⁰ est ainsi décrit sur les fiches : *la pièce est abîmée aux extrémités, dont une présente la forme de flèche ou de feuille. Deux trous de rivets. L'applique est décorée d'un motif de coquillage d'origine méditerranéenne (et pas typiquement celtique). Cette applique fragmentaire mesurait à l'origine 6 cm*

29. — KIMMIG 1988, p. 220-221, pl. 40.

30. — Catalogue *Das Rätsel des Kelten vom Glauberg* 2002, p. 143-147.

31. — DUVAL 1977, p. 55.

32. — FARLEY, HUNTER 2015, p. 61, fig. 61.

33. — DUVAL 1977, p. 45.

34. — MEGAW 1989, p. 58, fig. 54.

35. — DUVAL 1977, p. 65.

36. — MOSCATI 1991, p. 159.

37. — MEGAW 1989, p. 596, fig. 125.

38. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 108, 9.

39. — FOURDRIGNIER 1877.

40. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 48b, pl. II, 7 et fig. 107, 1 ; VAN DOORSELAER 1990b, p. 227 ; VAN DOORSELAER 1999, p. 102, p. 109.

de longueur. La partie manquante est brisée à la hauteur du second trou de rivet. Le centre est occupé par un motif en relief interprété comme la figuration d'un coquillage (fig. 5, 9). Aujourd'hui, on sait attribuer ces appliques supports à la fixation des anses à des bassins métalliques dits de type Genova particulièrement bien documentée en Italie centrale⁴¹. La répartition en Gaule de ces importations se concentre sur le Languedoc-Roussillon (quatre exemplaires), puis deux autres dans le secteur de Bourges⁴². Celui du Kemmelberg représente la découverte la plus septentrionale à notre connaissance (fig. 13). La fourchette de datation, pour la fabrication de ce type d'objet, mentionnée par Feugère va de la fin du v^e à la deuxième moitié du iv^e s. av. notre ère.

On trouve une pièce absolument identique dans le contexte, daté du v^e s. av. J.-C., de la tombe 4 de San Martino in Gattara⁴³ (Com. di Brisighella, Prov. di Ravenna) où elle est associée à une fibule de type Certosa. Une applique assez proche dans sa forme et son décor se trouve au musée de Vienne⁴⁴ (Rhône). Elle est sans origine précise. Le décor de coquille y est remplacé par une bande de quatre côtes qui occupe toute la largeur de la pièce. Sur cet objet qui apparaît comme une imitation, les arceaux pour le passage des anses sont venus de fonte. Cette pièce visiblement d'importation atteste de contacts avec le milieu italique.

5.10. Fragments de fibule ou d'agrafe en bronze

L'objet⁴⁵ est fragmentaire et les sept éléments qui le composent permettent de restituer une partie de la forme sur quatre centimètres de longueur (fig. 6, 10). La portion restituée est symétrique selon l'axe longitudinal à l'exception d'un détail conditionné par les besoins de l'assemblage. Deux fins fils de bronze (section de 1 mm d'épaisseur) ont été formés en une suite d'au moins deux arcs de cercles égaux et alignés sur un même axe. Ceux-ci sont suivis par un troisième de même dimension mais orienté pour les faire converger. L'écartement des fils est maintenu par des petits manchons de bronze moulés. Ils s'assemblent en deux séries que l'on distingue par l'organisation de leur décor tout comme par l'image radiographique qui semble répondre à une composition d'alliage différent (fig. 14). La première est composée des trois centraux, la seconde par les quatre latéraux. Ces petits manchons ont été entaillés de deux fines gorges destinées

FIG. 13. — *Détail de l'applique en bronze.*
Cliché Verhetsel.

FIG. 14. — *Image radiographique de la fibule ou agrafe.*
Cliché, UGent.

à recevoir le fil de bronze serti par martelage dans celle-ci. Au point de convergence, le fil forme une boucle dans laquelle passe l'autre extrémité. Il est impossible, en l'état de conservation, de déterminer

41. — FEUGÈRE 2011.

42. — MILCENT 2007, p. 207.

43. — BERMOND MONTANARI 1969.

44. — BOUCHER 1971, p. 217 n° 887.

45. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 48b, pl. II, 9 et fig. 108/3; VAN DOORSELAER 1990b; VAN DOORSELAER 1999, p. 102 et p. 109.

si, comme on peut le penser, l'une des terminaisons forme un étrier dans lequel venait se loger l'autre extrémité.

Ce modèle de construction métallique qui relève de l'artisanat d'un bronzier se rencontre en Champagne sur de rares objets. On peut citer la fibule ou plus exactement la broche puisqu'elle n'a pas de ressort et que l'ardillon est libre, trouvée à La Veuve-Recy⁴⁶ (Marne). Une seconde fibule du même type a été mise au jour en 2006 à Louvercy, commune de Livry-Louvercy « rue Montoisson⁴⁷ » (Marne). Elles sont réalisées d'un seul fil maintenu par deux petits manchons au modelé proche de ceux de l'exemplaire du Kemmelberg.

L'objet a été proposé comme un « ornement », puis comme « un pendentif ou une fibule » par les auteurs de la fouille. On pourrait aussi imaginer cet objet comme une agrafe (de ceinture ?) malgré sa fragilité. Si l'on retient l'hypothèse d'un pendentif, on ne peut pas exclure la présence de deux fils distincts. Le caractère exceptionnel et insolite de la construction en ferait dans la première hypothèse un *unicum*, alors que la seconde tend à le rapprocher de bijoux vestimentaires connus en Champagne. Cependant la dimension conservée de l'objet (près de 5 cm) en regard des comparaisons plaide plutôt pour l'interprétation d'une fibule. La présence des deux séries de barillets décoratifs et techniquement nécessaires à la construction de l'objet n'implique pas une réparation, mais plus simplement l'usage par l'artisan de petites pièces décoratives issues de fontes différentes peut-être différées ou non dans le temps.

5.11. Épingle en bronze

Cette épingle en bronze⁴⁸ en deux fragments non jointifs présente une tête en tronc de cône élargie au sommet (fig. 6, 11). Elle mesure 6,3 cm de long et la tête 0,7 cm de diamètre (fig. 15). La partie distale manque. L'évasement sur une partie de la tête serait manquant selon les descriptions anciennes « épingle en bronze à tête endommagée » ; il se pourrait que la conception de l'objet affecte cette forme depuis l'origine et contribue ainsi à identifier cet objet non pas comme une épingle mais comme une potentielle clavette d'une forme peu commune. Le profil de la tête permet d'éliminer l'hypothèse de la reconnaissance

FIG. 15. — *Fragments de l'épingle en bronze.*
Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo »
(Imaging Lab), KU Leuven Bibliotheken.

de la pièce comme un *scalptorium*. Les épingles sont assez fréquentes au premier Âge du Fer mais beaucoup plus rares au second. L'exemplaire du Kemmelberg entre dans les dimensions de celles connues pendant la période laténienne comme à Saint-Sulpice⁴⁹ « En Pétoleyres » tombes 37, 44 (Vaud). Cet objet n'est pas un marqueur chronologique, puisqu'il perdure dans les sépultures de la fin du IV^e s. et des débuts du III^e s. av. J.-C.⁵⁰.

5.12. Clavette de char bimétallique

La clavette est en fer⁵¹ et ornée au sommet d'une plaque ajourée en bronze de 6 sur 4 cm (épaisseur de la feuille de bronze : 0,6 cm). Elle mesure 14,3 cm de long et la tête est large de 6 cm (fig. 6, 12). Les inventeurs ont pensé que les vides avaient pu être occupés par de l'émail, technique ornementale apparaissant dès le IV^e s. av. J.-C., par exemple sur l'œnochoé de Basse-Yutz (Moselle). Rien ne vient confirmer cette hypothèse, mais l'objet ayant été restauré après la fouille, les traces ont pu disparaître (fig. 16). L'observation des vides sur les clichés numériques de qualité laisse nettement apparaître les traces de l'usage d'une molette pour éliminer l'oxyde ferreux de remplissage. L'extrémité basse est marquée par un léger renflement. La clavette entre dans les canons de l'art celtique du V^e s. par la présence de trois peltes réalisées dans une composition ternaire tête bêche. Le décor secondaire de cercles estampés pour souligner la découpe entre dans le même système décoratif. La radiographie permet de déceler la lumière rectangulaire placée sous la tête dans la tige de fer (fig. 17). Ce détail, sans doute destiné au passage d'un contre-blocage, se rencontre sur d'autres clavettes comme celle du musée de Bavay dont l'origine est champenoise⁵².

46. — FAVRET 1925 ; CHARPY, ROUALET 1987, p. 37-38.

47. — VERBRUGGHE 2006, p. 4-5.

48. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 108, 6.

49. — KAENEL 1990, p. 403 et p. 406.

50. — On citera en exemple l'épingle en fer de la tombe 3 de

Gourgançon « La Corbillère » (Marne). BRISSON, LOPPIN 1938 ; CHARPY 1987, p. 49 et pl. IX.

51. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, fig. 106 ; VAN DOORSELAER 1990a, p. 228.

52. — CHARPY, LEMAN-DELERIVE 2005, p. 136 n° 10 et fig. 2.

FIG. 16. — *Clavette de char bimétallique.*
Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo » (Imaging Lab),
KU Leuven Bibliotheken.

Le bimétallisme fer/bronze est aussi attesté par une clavette, d'origine marnienne, acquise par le British Museum pour laquelle la tête rectangulaire est ornée de rivets de bronze régulièrement disposés sur deux lignes⁵³. En regard des pièces ajourées des harnachements des tombes à char de Champagne, la partie métallique paraît large et ne présente pas la finesse et le raffinement de certaines pièces champenoises. On aurait tendance à rapprocher cette particularité des

FIG. 17. — *Détail de la clavette.* Cliché UGent.

pièces en fer des mêmes tombes et à regarder vers les productions similaires des régions rhénanes du fait de l'épaisseur de la résille. Il est certain que les ajours sur des pièces de fer nécessitent des découpes plus robustes. Dans le cas présent, il est évident que la partie en bronze est venue s'adapter à l'objet préalablement réalisé en fer. Peut-être même que la partie en alliage cuivreux a été fondue à partir d'un surmoulage de la forme de la tête de la clavette en fer et qu'une étape complémentaire aurait été nécessaire pour réaliser les vides sur un contre moulage en cire ayant servi d'élément de base pour le moulage final de la pièce en bronze.

Comme on l'a dit plus haut, la présence d'une matière a été supposée dans les vides de la résille de bronze. Ainsi l'émail a été évoqué. Cette technique décorative de la tête de clavette se rencontre aussi dans les canons du vocabulaire du style plastique du III^e s. av. J.-C. On pourrait alors faire le rapprochement direct avec celle de La Courte mais, cette phase postérieure semble peu attestée jusqu'à présent sur le site. Si l'on imagine la présence de corail dans les alvéoles, rien à la radiographie ne vient confirmer la présence de rivets de fixation de perles. On doit donc abandonner l'hypothèse de la présence d'une matière

53. — MOSCATI 1991, n° 198d.

quelconque dans les vides de la clavette du Kemmelberg et laisser, depuis la restauration et en l'absence de notes, reposer la composition ornementale de la clavette sur l'opposition du positif et du négatif fondé sur la nature même des matériaux fer et bronze pour la réalisation d'un décor qui entre pleinement dans les canons en usage au ^v^e s. av. J.-C.

On peut signaler les points communs entre la composition de la phalère de Légglise-Gohimont (prov. Luxembourg), dont le décor est fondé sur l'utilisation du compas avec un chevauchement décalé de moitiés d'arcs de cercles alors que dans le cas présent, ils sont juxtaposés et l'on retrouve aussi la découpe, complémentaire des premières, qui est le triangle équilatéral à côtés concaves. Tous ces éléments viennent conforter la datation proposée à la phase laténienne du ^v^e s. av. J.-C., quoique ce modèle de clavette se retrouve encore dans des contextes plus tardifs comme celui de Bouqueval⁵⁴ (Val-d'Oise).

5.13. Fragment d'anneau

Cet anneau déformé (1,4 - 1,1 cm) est réalisé dans un fragment (poids : 0,6 g) de bronze récupéré (fig. 6, 13)⁵⁵. On note qu'une partie, la plus longue, présente une section rectangulaire (3 x 0,1 cm) et une cassure nette à son extrémité, tandis que l'autre présente une section circulaire. On peut poser l'hypothèse d'un fragment de fibule. Ce type d'anneau est fréquent dans les mobiliers funéraires du ^v^e s. av. J.-C. en Champagne. On le trouve associé à des torques ou à des perles⁵⁶. Les comparaisons permettent d'illustrer la pratique depuis la période du Bronze final jusqu'à celle de La Tène. Le contexte du site, tel qu'il est attesté tant par le mobilier céramique que par celui métallique conduit à placer ce banal type d'objet dans la période laténienne débutante. Un détail complémentaire peut permettre d'envisager une autre attribution à cet objet. La partie effilée ou plutôt pointue présente une contre-courbe terminale qui laisse à penser que l'objet pourrait aussi être une ébauche de boucle d'oreille.

5.14. Fragment d'anneau

Ce fragment d'anneau plein⁵⁷ (longueur : 1,2 cm ; poids : 0,3 g) appartient à la série d'anneaux de 2 cm environ de diamètre dont la section circulaire est de 0,2 cm (fig. 6, 14). On peut distinguer en limite des cassures une légère usure provoquée par le passage

d'un cuir. Le rapprochement avec des anneaux de ceinture féminine ou de ceinturons de la panoplie militaire celtique du ^v^e s. av. J.-C. est parfaitement compatible.

5.15. Fragment d'anneau

Il est de section ovale (0,35 x 0,3 cm)⁵⁸ et représente un des multiples exemplaires connus dans le milieu funéraire d'anneaux formés à partir d'un segment de bronze récupéré (fig. 6, 15). Les diamètres de l'objet sont de 2,1 et 1,9 cm et un poids de 2,7 g. La patine de cet objet est plus brillante que celle des deux autres anneaux trouvés dans ce secteur. Il peut tout autant appartenir à la phase initiale de La Tène (^v^e s. av. J.-C.) qu'à une plus tardive (ⁱⁱⁱ^e s. av. J.-C.) si l'on prend en compte la nature de l'alliage et sa patine.

5.16. Perle bitronconique en or et bronze

La perle mesure 2,1 cm de long et 0,8 cm de diamètre maximum et 0,5 cm au minimum⁵⁹. Elle est ornée de vingt moulures en relief (fig. 6, 16). Les anciennes descriptions indiquaient : « composée d'une feuille d'or côtelée (*Gerippte Röhrenperle*), montée sur un noyau en bronze (fig. 18). Les côtes et rainures sont parallèles⁶⁰. » Le passage de l'objet, en 2007, sous micro CT scan à rayons X a permis des microtomographies qui ont révélé que : « La perle d'or est constituée de feuille d'or sur un support en bronze creux », mais il restait des interrogations sur la construction de l'objet⁶¹ (fig. 19).

Les images obtenues permettent, après un nouvel examen, de déterminer que cet objet a été fabriqué à partir de plusieurs pièces. Les oxydes cuivreux masquaient la présence de deux éléments proches de la forme d'un dé à coudre perforé au fond en son centre (diamètre de la perforation : 0,26 cm). Ils sont en alliage cuivreux de forme similaire à l'exception du façonnage des lèvres de l'ouverture. L'un se termine par un enroulement simple qui équivaut à un roulé sur jonc. L'autre est marqué par un repli concave vers l'intérieur suivi par un autre en roulé sur jonc vers l'extérieur conférant à la coupe de l'objet un profil en col-de-cygne. On note alors que ce dernier permet une assise stable à l'autre pièce qui vient se poser en sens inverse de la première. Les deux pièces ont pour fonction de rigidifier la perle en formant un noyau solide. La feuille d'or vient recouvrir l'ensemble et c'est elle qui sertit les deux éléments internes. Le pelliculage

54. — GUADAGNIN 1978, p. 28-31.

55. — DALLE, PUTMAN 2014, p. 120, fig. 2-3.

56. — OPITRESCO-DODD *et alii* 1978 ; CHARPY 2013, fig. 8 et 9.

57. — DALLE, PUTMAN 2014, p. 120, fig. 2-3.

58. — DALLE, PUTMAN 2014, p. 120, fig. 2-3.

59. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 48, pl. II/4 et fig. 108, 1.

60. — VAN DOORSELAER 1990c, p. 224.

61. — DALLE *et alii* 2012, p. 82.

FIG. 18. — *Perle bitronconique couverte par une feuille d'or.*
Cliché H. Hameeuw, « Digitaal Labo » (Imaging Lab),
KU Leuven Bibliotheken.

FIG. 19. — *Image radiographique de la perle bitronconique.*
Cliché UGent.

d'or a été créé à partir de deux pièces à l'évidence de longueur différente. La section la plus petite venant recouvrir la plus grande. Avant d'assembler les pièces internes, chaque segment en or de la perle a été orné au repoussé par une série de moulures parallèles dont le sommet présente un léger méplat. C'est la rupture du parallélisme des moulures qui permet de déceler le

recouvrement de la section la plus courte sur la plus longue ainsi que de fines barbelures légèrement relevées vers l'extérieur. L'artisan s'est appliqué à tenter de faire disparaître cet assemblage. Enfin, il faut signaler que pour donner un aspect uniforme à la perle et pour masquer les extrémités circulaires, une rondelle perforée en or obturait les deux faces. Celles-ci étaient maintenues en place par un léger recouvrement à peine décelable aujourd'hui sur la pièce. C'est donc une chaîne opératoire longue et minutieuse qui a été mise en œuvre pour concevoir puis réaliser la perle. C'est l'âme bipartite en bronze qui lui confère sa rigidité et l'emboîtement de quatre éléments en or dont deux moulurés pour les solidifier d'abord lors de la manipulation sans l'aide du rivetage par l'orfèvre puis lors de l'usage comme parure. Ce n'est donc pas seulement la présence de l'or mais bien tout le processus élaboré dans la confection qui confère à cette perle son côté luxueux. L'ensemble tient uniquement par la pression de l'un (l'âme) sur l'autre (l'enveloppe en or). L'assemblage d'un tel objet par petits éléments semble avoir été réalisé selon des techniques d'orfèvrerie issues des méthodes en usage chez les bronziers et non des forgerons. Ceci constituerait un argument chronologique pour classer cette perle à la période du Hallstatt final. Dans tous les cas, ce mode d'assemblage cesse avec la phase initiale laténienne.

On a été tenté de rapprocher la perle du Kimmelberg de celles tubulaires annelées ou cannelées, selon la terminologie des auteurs, que l'on retrouve, sous diverses formes, dans les sépultures tardo-hallstattiennes du milieu rhénan⁶² ou plus méridionales de la Bourgogne⁶³. Cependant la technique mise en œuvre pour les réaliser n'est pas aussi élaborée. Celle de Thury (Côte-d'Or) consiste en une feuille roulée. Cette dernière formait un tube d'or de 12 mm de long et se trouvait dans l'environnement du crâne. Ce modèle semble se prolonger dans la période suivante si l'on se réfère à la perle de la sépulture secondaire du tumulus de « La Ronce » à Sainte-Geneviève-des-Bois⁶⁴ (Loiret). La forme annelée bitronconique existe pour des objets en bronze. L'un d'eux a été mis au jour sur le Mont Lassois à Vix⁶⁵ (Côte-d'Or). C'est un objet que l'on nomme parfois étui parce que creux dans le sens de la longueur et à ouverture unique. On ignore la fonction de ces objets. On ne retiendra de cette comparaison que la forme générale et le décor annelé qui ne couvre pas toute la hauteur de l'objet.

62. — KRAUSSE, ERBINGER-RIST 2011, p. 206, fig. 9.

63. — On citera ici la sépulture 2 du tumulus 3 de la nécropole de Thury. CHEVRIER 2016, p. 1-24.

64. — MILCENT, MOULHERAT 1999, p. 318 et fig. 26 et 28.

65. — JOFFROY 1960, p. 73 et pl. 17/27.

FIG. 20. — Image radiographique de l'intérieur du pendentif.
Cliché UGent.

5.17. Pendentif en bronze

Cet objet bitronconique, (poids: 3,5 g) est surmonté, d'un côté, par une rudenture venue de fonte qui se prolonge par le départ d'une tige de section circulaire (fig. 6, 17). Selon l'image réalisée à l'aide de la tomographie, l'intérieur de cet objet est creux (fig. 20). Il a été interprété dès l'origine comme un bouton⁶⁶. Il mesure 1,5 cm de haut et 0,9 cm de diamètre maximum. Il est orné d'un double sillon médian soulignant la carène de l'objet marquée par une cannelure en son sommet. « Un petit cercle gravé sur la partie supérieure (de la tête?) très corrodée est visible ». La forme générale rappelle l'extrémité des bouterolles des poignards du Hallstatt final du milieu rhénan. On peut citer celle en or de Hochdorf⁶⁷ ou encore celle du poignard de Colmar-Riedwihir tumu-

lus I, tombe 4⁶⁸. On ne peut exclure, si le bouton est creux que l'objet soit la tête d'une épingle.

6. CONCLUSION

L'étude que l'on vient de mener sur la série des objets métalliques mis au jour lors des diverses campagnes de sondages sur le Kimmelberg montre, encore une fois s'il en était besoin, qu'un réexamen à l'aide des techniques disponibles et actuelles apporte quantité d'informations à la connaissance d'un site et à celle des moyens mis en œuvre pour la réalisation de certaines pièces et la détermination des chaînes opératoires des artisans. Certains des objets ont nécessité une dextérité puis un savoir-faire certains et la mise en œuvre de processus de conception particulièrement élevés. Cette contribution montre aussi combien il est nécessaire quand cela est possible de reprendre les sites explorés anciennement selon des méthodes qui n'ont plus cours. Le recours à de nouvelles technologies comme les rayons X et la micro-tomographie apportent leur part de nouvelles idées sur la connaissance métallurgique de l'Âge du Fer et les modes de production.

L'étude a aussi de nouveau montré que le site du Kimmelberg fait partie des réseaux élitaires suprarégionaux par des liens avec le milieu rhénan et le maintien de contacts avec l'Europe intérieure et la péninsule italienne.

Concernant la chronologie de l'occupation du site, la phase la plus importante se situe au v^e s. av. J.-C. La datation de quelques objets céramiques et de quelques tessons suggère que ces activités commencent déjà dans le Hallstatt final. La découverte récente d'un fragment d'un pot à sel, du type dit *zoutgootje* constitue une autre indication que l'occupation du site remonte déjà au vi^e s. av. J.-C. Ce type de conteneur de sel est attesté depuis 600 av. J.-C.⁶⁹. Quelques autres artefacts peuvent encore se rapporter au iv^e ou iii^e s. av. J.-C., mais les indications pour cette période sont plus éparpillées et de nouvelles analyses métallographiques viendront le confirmer ou l'infirmer. Pour conclure, on peut faire le parallèle entre l'exégèse, la relecture des sources écrites antiques et la révision régulière des objets archéologiques pour éclairer l'histoire des sites dont ils proviennent.

Mots-clés: Âge du Fer, Mont Kimmel/Kimmelberg, métaux, site de hauteur.

66. — VAN DOORSELAER *et alii* 1987, p. 48, pl. II/4 et fig. 108, 8.

67. — BIEL 1998, Taf. 22.

68. — BONNET, LAMBACH 1996, p. 80-83.

69. — DE MULDER *et alii* 2019.

Bibliographie

- BÉRARD, FAVRET 1936-1937** : BÉRARD L., FAVRET P.-M., « Le cimetière des Grandes-Loges (Canton de Châlons-sur-Marne) », *Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques*, 1936-1937, p. 369-405.
- BERMOND MONTANARI 1969** : BERMOND MONTANARI G., « Notizie degli Scavi anno 1969. I. San Martino in Gattara. (Com. di Brisighella, Prov. di Ravenna) - scavi 1963 », *Atti della Accademia nazionale dei antichità, Série ottava*, 23, 1969, p. 5-37.
- BIEL 1998** : BIEL J., *Der Keltenfürst von Hochdorf*, Stuttgart, 1998.
- BONNET, LAMBACH, 1996** : BONNET C., LAMBACH F., « Une tombe de chef à poignard : la tombe 4 de Riedwihr 1 », dans *Catalogue de l'exposition Trésors Celtes et Gaulois, le Rhin supérieur entre 800 et 50 avant J.-C.*, Colmar, 1996, p. 80-83.
- BOUCHER 1971** : BOUCHER S., *Vienne-Bronzes antiques*, Paris, 2017. (Inventaire des collections publiques françaises, 7)
- BRISSON, LOPPIN 1938** : BRISSON A., LOPPIN A., « Les nécropoles de Gourgançon (Marne), La Corbillère (Marnien I) », *Bulletin de la Société archéologique champenoise*, 32, 1938, p. 128-132.
- CAHEN-DELHAYE, HURT 2013** : CAHEN-DELHAYE A., HURT V., *La nécropole de La Tène ancienne à Légglise-Gohimont en Ardenne belge*, Bruxelles, 2013. (Artefacts, 11)
- CHARPY 1986** : CHARPY J.-J., « Le cimetière celtique du lieu-dit "Le Moulin", commune de Vert-la-Gravelle (Marne) », *Bulletin de la Société archéologique champenoise*, 2, 1986, p. 3-43.
- CHARPY 1989** : CHARPY J.-J., « Les épées laténiennes à bouterolle circulaire ajourée des IV^e et III^e siècles avant J.-C. en Champagne », *Études celtiques*, 24, 1987, p. 43-102.
- CHARPY 2013** : CHARPY J.-J., « Les torques marniens de Champagne, essai de typologie », *Revue du Nord-Archéologie*, 95 (403), 2013, p. 113-128.
- CHARPY, ROUALET 1987** : CHARPY J.-J., ROUALET P., *Céramique peinte gauloise en Champagne du VI^e au I^{er} siècle avant J.-C.*, Épernay, 1987.
- CHARPY, ROUALET 1991** : CHARPY J.-J., ROUALET P., *Les Celtes en Champagne, cinq siècles d'histoire*, Épernay, 1991.
- CHARPY, LEMAN-DELERIVE 2005** : CHARPY J.-J., LEMAN-DELERIVE G. « Collections celtiques de Champagne au musée de Bavay », *Revue du Nord-Archéologie*, 5 (363), 2005, p. 114-137.
- CHEVRIER 2016** : CHEVRIER S., « Une franc-comtoise inhumée à Thury en Côte-d'Or vers 600 av. J.-C. : la Bourgogne comme aire d'influence occidentale de l'entité culturelle jurassienne au Hallstatt D1 », dans VITALI D., GOUDINEAU C. (dir.), *I Celti prima e dopo la Conquista romana. Studi in onore di Jean-Paul Guillaumet*, Monterenzio – Bologne, 2016, p. 1-24.
- DALLE, PUTMAN 2014** : DALLE S., PUTMAN J.-L., « Drie bronzen ringfragmenten uit de beginfase van het onderzoek op de Kimmelberg », *Lunula. Archaeologia protohistorica*, 22, 2014, p. 119-121.
- DALLE et alii 2012** : DALLE S., PUTMAN J.-L., SOENEN M., DE SMEDT C., « 50 jaar archeologie Kimmelberg », *In de Steigers*, 2, 2012, p. 39-86.
- Das Rätsel des Kelten vom Glauberg: Glaube - Mythos - Wirklichkeit*, Stuttgart, 2002. (Catalogue d'exposition)
- DE CEUNYNCK 1993** : DE CEUNYNCK R., « De West- en Frans-Vlaamse heuvels », dans ROUMÉGOUX Y., TERMOTE J. (red.), *De vroegste bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse heuvels*, Brugge, 1993, p. 7-23. (Westvlaamse Archaeologia, 9/2)
- DE LANGHE et alii 2015** : DE LANGHE K., DE MULDER G., DIMITRAKOPOULOU A., VANDENABEELE P., BOURGEOIS J., « Nouvelles données concernant la céramique peinte dite du Mont Kimmel (Belgique) dans la vallée de l'Escaut : une analyse archéométrique », *Revue du Nord-Archéologie*, 97 (413), 2016, p. 123-138.
- DE MOOR, PISSART 1992** : DE MOOR G., PISSART A., « Le relief », dans DENIS J. (dir.), *Géographie de Belgique*, Bruxelles, 1992, p. 130-215.
- DE MULDER, PUTMAN 2006** : DE MULDER G., PUTMAN J.-L., « Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek op de Kimmelberg », dans BOURGEOIS J., DE MULDER G., PUTMAN J.-L. (dir.), *De Kimmelberg – The Kimmelberg. De Kimmelberg en verwante elitesites in Centraal en West-Europa (6de-5de eeuw) : perspectieven voor toekomstig onderzoek.*, Bruxelles, 2006, p. 19-23.
- DE MULDER et alii 2019** : DE MULDER G., DALLE S., PUTMAN J.-L., « Een snuifje zout op de Kimmelberg (prov. West-Vlaanderen, België) », *Lunula. Archaeologia protohistorica*, 27, 2019, p. 117-119.
- Die Kelten in Mitteleuropa*, Salzberg, 1980. (Katalog Salzburger Landesausstellung im Keltenmuseum Hallein)
- DUVAL 1977** : DUVAL P.-M., *Les Celtes*, Paris, 1977. (L'Univers des formes)
- FARLEY, HUNTER 2015** : FARLEY J., HUNTER F. (éd.), *Celts, Art and Identity*, Londres, 2015.
- FAVRET 1925** : FAVRET P.-M., « Note sur quelques sépultures marniennes des environs de Châlons-sur-Marne », *Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques*, 1925, p. 57-63.
- FEUGÈRE 2011** : FEUGÈRE M., « Bassins en bronze du IV^e siècle avant notre ère », *Instrumentum : Bulletin du groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité*, 2011, p. 25-30.
- FOURDRIGNIER 1877** : FOURDRIGNIER E., « Double sépulture gauloise de La Gorge Meillet », *Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne*, années 1875-1876, 1877, p. 125-135.
- GRAFF et alii 1966** : GRAFF Y., PUTMAN R., PUTMAN J.-L., « Découverte au Mont Kimmel d'un dépôt de balles de frondes incendiaires de la Tène ancienne », *Romana Contact*, 5/2-3, 1966, p. 5-31.
- GUADAGNIN 1978** : GUADAGNIN R., « La nécropole celtique de Bouqueval », *Bulletin Jeunesse préhistorique et géologique de France*, 8, 1978, p. 28-31.
- GUILLAUMET 1975** : GUILLAUMET J.-P., « Les séries protohistoriques de Champagne au Musée Rolin », *Mémoires de la Société Eduenne*, 53 (1), 1975, p. 21-56.
- JOFFROY 1960** : JOFFROY R., *L'oppidum de Vix et la civilisation hallstattienne finale dans l'Est de la France*, Paris, 1960.
- KAENEL 1990** : KAENEL G., *Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale*, Lausanne, 1990. (Cahiers d'archéologie romande, 50)
- KIMMIG 1988** : KIMMIG W., *Das Kleinaspergle*, Stuttgart, 1988.
- KRAUSSE, ERBINGER-RIST 2011** : KRAUSSE D., ERBINGER-RIST N., « Die Keltenfürstin von Herberlingen », *Denkmalpflege in Baden-Württemberg*, 4, 2011, p. 202-207.
- MARECHAL 1992** : MARECHAL R., « La structure géologique », dans DENIS J. (dir.), *Géographie de Belgique*, Bruxelles, 1992, p. 38-86.
- MEGAW 1989** : MEGAW R. et V., *Celtic art from its beginnings to the book of Kells*, London 1989.

MILCENT 2007 : MILCENT P.-Y. (dir.), *Bourges Avaricum. Un centre proto-urbain celtique du V^e siècle avant J.-C. Les fouilles du quartier Saint-Martin-des-Champs et les découvertes des établissements militaires*, Bourges, 2007. (Bituriga, 1)

MILCENT, MOULHERAT 1999 : MILCENT P.-Y., MOULHERAT C., « Un tumulus princier du V^e siècle avant J.-C. à Sainte-Geneviève-des-Bois "La Ronce" (Loiret) », dans VILLES A., BATAILLE-MELKON A. (dir.), *Fastes des Celtes entre Champagne et Bourgogne aux VII^e-III^e siècles avant notre ère*, Reims 1999, p. 295-332. (Société archéologique champenoise, Mémoire 15)

MORGEN, ROUALET 1975 : MORGEN M.-L., ROUALET P., « Le cimetière gaulois de l'Argentelle à Beine (Marne) », *Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne*, 90, 1975, p. 7-39.

MORGEN, ROUALET 1976 : MORGEN M.-L., ROUALET P., « Le cimetière gaulois de l'Argentelle à Beine (Marne) », *Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne*, 91, 1976, p. 7-44.

MOSCATI 1991 : MOSCATI S. (coord.), *Les Celtes*, Milan, 1991.

OPITRESCO-DODD et alii 1978 : OPITRESCO-DODD A., BLANCHET J.-C., MILLOTTE J.-P., « Catalogue des objets de l'Âge du Bronze au Musée de Picardie », *Cahiers archéologiques de Picardie*, 5, 1978, p. 5-87.

ROUALET 1993 : ROUALET P., « Quelques observations sur les fibules de Duchcov trouvées en Champagne », *Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire, mélanges offerts à Jean-Jacques Hatt*, 36, 1993, p. 55-76. (Catalogue de l'exposition des musées de Pontarlier, Yverdon-les-Bains et Lausanne)

ROULIÈRE-LAMBERT 1991 : ROULIÈRE-LAMBERT M.-J., « Les tumulus de la Croix-des-Monceaux à Conliège (Jura) », dans CURDY P., KAENEL G., ROULIÈRE-LAMBERT M.-J. (dir.), *Les*

Celtes dans le Jura, l'âge du Fer dans le massif jurassien (800-15 av. J.-C.), Yverdon-les-Bains, 1991, p. 52-53.

ULRIX-CLOSSET et alii 1981 : ULRIX-CLOSSET M., OTTE M., GOB A., *Paléolithique et mésolithique au Kimmelberg (Flandre occidentale)*, Liège, 1981. (Études et recherches archéologiques de l'Université de Liège, 11)

VAN DOORSELAER 1990a : VAN DOORSELAER A., « Twee stukken afkomstig van de keltische bergvesting op de Kimmelberg opnieuw bekeken: de wagenaspin en een composiet sieralement », *Westvlaamse Archaeologica*, 6, 1990, p. 87-90.

VAN DOORSELAER 1990b : VAN DOORSELAER A., « Ornement composé en bronze », dans LEMAN-DELERIVE G., BEAUSSART Ph. (dir.), *Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VI^e - I^{er} siècle avant J.-C.*, Stavelot, 1990, p. 227.

VAN DOORSELAER 1990c : VAN DOORSELAER A., « Perle en feuille d'or », dans LEMAN-DELERIVE G., BEAUSSART Ph. (dir.), *Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VI^e - I^{er} siècle avant J.-C.*, Stavelot, 1990, p. 224.

VAN DOORSELAER 1999 : VAN DOORSELAER A., « Le Mont Kemmel - Une fortification celtique », dans CHAUME B., MOHEN J.-P., PÉRIN P. (dir.), *Archéologie des Celtes. Mélanges à la mémoire de René Joffroy*, Montagnac, 1999, p. 99-110. (Protohistoire européenne, 3)

VAN DOORSELAER et alii 1987 : VAN DOORSELAER A., PUTMAN R., VAN DER GUCHT K., JANSSENS F., *De Kimmelberg, een Keltische bergvesting*, Courtrai, 1987. (Westvlaamse Archaeologica. Monografieën, 3)

VERBRUGGHE 2006 : VERBRUGGHE G., « Livry-Louvercy (Marne), "La rue Montoisson": une tombe à char et un enclos funéraire gallo-romain », dans *Résumés de communications de la Journée archéologique de Champagne-Ardenne*, 2006, p. 4-5.

Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France

2019

In memoriam Gérard Fosse (1948-2019). *Luc Vallin* 7

Articles

- Un rejet d'industrie lithique en fosse daté du Bronze moyen à Mazinghem (Pas-de-Calais). *Léa Gourio, avec la coll. de Frédéric Simon* 11
- Nouveau regard sur les objets métalliques du Kemmelberg (Belgique). *Jean-Jacques Charpy, Jean-Luc Putman Sarah Dalle, Guy De Mulder* 21
- Recherches sur l'occupation protohistorique de la fortification d'Étrun (Pas-de-Calais). *Jean-Marc Doyen, Alain Jacques, Germaine Leman-Delerville, André-Valentin Munaut (†) Tarek Oueslati* 41
- L'atelier métallurgique gallo-romain de la route de Crèvecœur à Cambrai : une attestation du travail conjoint des alliages cuivreux et du fer. *Alex Bezut, Benjamin Jagou, Patrice Herbin, Virginie Pilard, Denis Gaillard* 73
- Un ensemble funéraire du Bas-Empire à La Sentinelle (Nord). *Delphine Cense-Bacquet avec la coll. de Lucille Alonso, Hélène Barrand-Emam, Jean Soulat* 101
- Archéoscopie en bleu d'un camp de la Grande Guerre. *Frédéric Lemaire avec la coll. de Douglas Gill, Joël Ramet* 161

Documents

- Les briques élamites inscrites du Musée de l'hôtel Sandelin de Saint-Omer. *Pauline Leroy* 215
- Une mosaïque de Carthage à Roubaix ? *Roger Hanoune* 223

Chronique

- Chronique numismatique (XXXVII). *Jean-Marc Doyen, Jean-Patrick Duchemin, Luc Severs et collaborateurs* 227

Comptes rendus

Divers

- Résumés (français, anglais). 301

I.S.S.N. : 1166-486X
I.S.S.N. : 2271-7005 (en ligne)

Prix : 35 €